

A COMUNICAÇÃO DE UM GRUPO DE SURDOS E SURDOCEGOS DE PRATA (MG)

Célia Aparecida Faria Almeida (UnB)

Introdução

O objetivo deste trabalho é analisar a comunicação praticada por um grupo de surdos e surdocegos de Prata (MG). A idéia sobre a pesquisa surgiu numa aula de Línguas Crioulas ministrada pelo professor Hildo Honório do Couto, que tem me orientado desde então. Prata é minha cidade natal, por isso eu conhecia a comunidade desde pequena, mas não havia entre nós qualquer vínculo de amizade.

Em janeiro de 2002, entrei em contato com o grupo de surdos através do empresário Wagner Costa, por ser ele um amigo de confiança da comunidade e conversamos sobre o projeto. A comunidade concordou com a pesquisa sem maiores questionamentos. Esse primeiro encontro foi gravado em fita de vídeo.

Um acontecimento não esperado por mim, foi a grande expectativa que criei no grupo. Passaram a me ver como uma pessoa que os ajudaria a consolidar projetos antigos do grupo, como por exemplo, a criação de uma associação. Passei então a visitá-los periodicamente para fins de estudo e desenvolvimento de projetos direcionados à comunidade.

A associação foi fundada com o nome de ASP (Associação de surdos de Prata) Há uma intérprete nas missas de domingo, e outros projetos estão em andamento.

Este trabalho inicial aborda apenas algumas reflexões referentes à comunicação entre os membros do grupo, que pretendemos desenvolver na nossa dissertação de mestrado em andamento.

Outro item que deve ser esclarecido, no início desse trabalho, é o termo 'surdocego'. A surdocegueira, no Brasil, ainda é um campo quase totalmente desconhecido, assim como o conhecimento e prática para o atendimento especializado ao surdocego. Isto se deve ao fato de o reconhecimento do surdocego como indivíduo único ser ainda bastante recente. Há dificuldade, entre os estudiosos, em definir o ser com múltiplas deficiências. Por isso, em 1991, Savatore Lagati do Serviço de "Consulenza" Pedagógica em Trento, Itália, começou uma cruzada para conseguir a aceitação da palavra única "surdocego" no lugar da palavra hifenizada "surdocego". Sua crença era a de que a "surdocegueira é uma condição que apresenta outras dificuldades do que aquelas causadas pela cegueira e pela surdez (Lagati 1993: 249). Desse modo, o termo está sendo usado pelos pesquisadores da área, e também pelo Grupo Brasil de Apoio ao Surdocego e ao Múltiplo Deficiente Sensorial, de São Paulo, do qual estou fazendo parte.

A cidade de Prata assumiu sua vocação agropecuária e obteve grande prestígio com produtos de laticínios, que são produzidos através de uma cooperativa (COOPRATA). Nos últimos 15 anos, Prata iniciou uma fase de industrialização, com a instalação de empresas como a Faber Castell, Cutrale e Sintargo, entre outras. No setor agrícola, foi impulsionado pelo cultivo de laranja, sendo atualmente o maior produtor desta fruta no Estado de Minas. A cidade tem em torno de 23.424 habitantes (2001).

Descrição do grupo

Há em Prata atualmente 40 surdos, pois muitos deles deixaram a cidade com suas famílias. Uma comunidade surda é formada por pessoas que vivem em um lugar específico, partilham objetivos comuns, e de várias formas, trabalham a fim de alcançar esses objetivos. Alguns desses surdos têm sérios problemas de deficiência visual, ligada à surdez e muitos não sabem a LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) e tampouco foram alfabetizados, devido à grande relutância que apresentam em frequentar a APAE (Associação Pais e Amigos de Excepcionais). Não existe na cidade de Prata uma escola especializada para surdos nem para surdocegos.

O grupo está sendo pesquisado como um todo, mas um contato maior está sendo feito com duas famílias que são parentes entre si, primos em primeiro grau.

A primeira família é composta por quatro pessoas. Sérgio Junqueira Vilela, 52 anos, surdo e com perda quase total da capacidade visual. Sérgio cursou até a 8ª série do Ensino Fundamental em Uberaba (MG), em escola especializada para o ensino de surdos, portanto sabe ler e escrever e tem também a habilidade da fala. Ele é muito ativo dentro da comunidade e é quem a representa perante a FENEIS (Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos) de Belo Horizonte. Muitos dos surdos que visitam a cidade ficam hospedados em sua casa. Sérgio é também o conselheiro do grupo, e é quem repreende qualquer membro da comunidade, quando o seu comportamento está sendo incorreto dentro da comunidade ou fora dela. Sérgio sempre lutou muito pela fundação de uma associação de surdos na cidade e este foi o primeiro fato que ele me relatou.

A família de Sérgio tem uma fazenda a 50 Km da cidade de Prata, mas ela está improdutivo, pois não tem quem cuide dela, por isso eles estão pensando em vendê-la. Há dois anos ele está aposentado, depois de fechar uma loja de cosméticos, que segundo ele, não estava dando lucro.

A esposa de Sérgio se chama Regina Souza Vilela, 43 anos, surda e com perda progressiva da visão. É filha de fazendeiros e nascida em Prata. Ela sempre gostou de cozinhar e fazer trabalhos manuais, como costurar e fazer tricô e crochê, mas está impossibilitada de realizar esses trabalhos devido à perda da visão. Segundo os filhos ela sempre foi uma mãe carinhosa e muito cuidadosa. Quando os mesmos eram pequenos a mãe de Regina, dona Jovina, foi morar com o casal para ajudá-los a cuidar das crianças. À noite, os pais, Sérgio e Regina, colocavam a mão no peito dos filhos para saber se estavam chorando ou não. O casal tem dois filhos: Tassiano Souza Junqueira, 22 anos, e Isaura Souza Junqueira, 20 anos.

Tassiano é surdo congênito, e já apresenta perda de visão periférica. Completou o 2º grau em Paranaíba (MT), em curso de supletivo à distância, com a ajuda da irmã. Sempre repetia a mesma série várias vezes em escola para ouvintes na cidade de Prata, e resolveu deixar a escola depois de repetir a 5ª série por três anos seguidos. Sempre foi difícil para ele encontrar um trabalho fixo, por isso ele faz serviços diversos, como, por exemplo, amarrar vassouras, para conseguir algum dinheiro.

Isaura é ouvinte e é responsável pela resolução de vários assuntos na família, como correspondências, serviços de banco, compras de supermercado e farmácia, e outros. Está morando com a avó desde que a mesma ficou viúva, há alguns anos. Mas a distância entre a casa dos pais e da avó é de aproximadamente de três quadras, e ela visita os pais diariamente.

Isaura pretendia fazer Pedagogia em Uberlândia, a 78 Km de Prata, e voltar à cidade para trabalhar com os surdos, mas ficou noiva recentemente e vai se casar. Assim, seus planos serão adiados, pois a cidade não tem até o momento nenhuma faculdade.

Há mais casos de surdocegueira na família de Regina como o de seu primo, Johny, 31 anos, surdo e com grande perda visual.

A segunda família é composta por Wilson Vilela Junqueira, 72 anos, surdo e completamente cego desde os 56 anos de idade. Estudou no Instituto para surdos do Rio de Janeiro, aprendeu a ler e escrever, mas não desenvolveu a habilidade da fala. É o mais velho da comunidade e vice-presidente da Associação. A assinatura da Ata é feita colocando-se uma régua sobre a linha da mesma, para que ele se oriente.

Sua esposa Maria Nilda Freitas Vilela, 56 anos, surda, sabe ler e escrever e faz leitura de lábios, e também é muito comunicativa.

Sr. Wilson tem três filhos: uma filha e dois filhos que são gêmeos. Todos são residentes em Prata, a uma pequena distância da casa dos pais.

A filha é recém-separada e voltou a morar em Prata, vinda de Mato Grosso. Ela está auxiliando os surdos na Associação, pois sabe a Libras e se dispôs a ajudar os membros da comunidade, por causa dos pais.

Os filhos são casados. Um deles, Fabiano, é vereador na cidade, e o outro mora com os pais. Esse tem um casal de filhos que se comunicam com os avós em Libras e sinais usuais, desenvolvidos na própria família ou pela comunidade surda local.

Também mora com a família a irmã de Wilson, Glória, 70 anos, com surdez congênita e que perdeu a visão em torno dos 50 anos de idade. Não teve a permissão dos pais para estudar, uma vez que teria de sair da cidade, por isso, sua capacidade comunicativa apresenta marcantes limitações. É comum vê-la ajudando nos trabalhos domésticos, como estender as roupas no varal ou lavar a louça depois das refeições, mas fica muito nervosa quando algum objeto não é colocado em seu devido lugar, o que torna muito difícil para ela poder encontrá-lo.

Linguagem, surdez e cegueira: a síndrome de Usher

A causa da cegueira na comunidade de surdos de Prata é atribuída à Síndrome de Usher. Essa síndrome é considerada atualmente a principal síndrome visuo-auditiva conhecida, atingindo cerca de 3% a 6% da população congenitamente surda ou parcialmente surda. Síndrome de caráter hereditário que leva os indivíduos surdos à perda progressiva de visão. Essa Síndrome é a principal causa da surdocegueira pós-lingüística, aquela que se dá após a aquisição de uma língua, seja esta oral ou gestual, por uma pessoa que ficou surdacega. É uma doença genética, com perda auditiva neurosensorial congênita, isto é, presente ao nascimento; e tem perda visual devido à Retinose Pigmentar (RP), que se refere a um grupo de doenças degenerativas e hereditárias da retina, que é uma das camadas da parte posterior do olho. Nela estão as células chamadas cones e bastonetes, respectivamente com as quais podemos ver as cores e no escuro.

Como resultado da degeneração da retina ocorrem os depósitos de pigmento na retina. A pessoa afetada apresenta diminuição da visão noturna e redução do campo visual periférico e durante os anos podem ocorrer várias limitações visuais que não necessariamente a cegueira total. Mas na comunidade pesquisada há vários casos de cegueira total em torno dos cinquenta anos de idade.

Considerando que estes indivíduos manifestaram a surdocegueira após a aquisição de uma língua, sua tendência é conservar essa língua para a sua comunicação, porém associando-a ao tato. Neste caso haverá uma redução do espaço para a realização dos sinais, além de novas regras de conversação que vão surgindo e que deverão ser observadas para o contato com o surdocego.

Linguagem e comunicação

Lima (1981), lembrando as palavras de Paulo Freire: "o mundo social humano não existiria se não fosse um mundo capaz de se comunicar", e que "o mundo dos seres humanos é um mundo de comunicação". Diz também que "uma pessoa só pode existir em relação a outras que também existem, e em comunicação com elas". Mas que Paulo Freire vai mais além ao sublinhar que:

Os homens [...] não podem ser verdadeiramente humanos sem a comunicação, pois são criaturas essencialmente comunicativas. Impedir a comunicação equivale a reduzir o homem à condição de coisa [...] somente através da comunicação é que a vida humana pode adquirir significado.

Para estudar o modo pelo qual os surdos e os surdocegos se comunicam é bom levar em conta a noção de *competência comunicativa*, entendida como o "conjunto de pré-condições, conhecimentos e regras que fazem com que a qualquer indivíduo seja possível e realizável significar e comunicar." (Zuanelli Sonino, 1981 apud Bitti, 1997).

Na visão dos sociolinguístas o fato de um indivíduo ser membro de uma comunidade lingüística e social se explica por ter essa competência comunicativa, definida por eles como a capacidade de produzir e entender mensagens que põem esse indivíduo em interação comunicativa com outros interlocutores.

Como vimos, a comunidade estudada é composta por 40 surdos, sendo que oito deles, ou já perderam totalmente a visão, ou estão em um processo de perda progressiva da mesma. A surdocegueira é uma deficiência única que apresenta a perda da audição e visão de tal forma que a combinação das duas deficiências impossibilita o uso dos sentidos de distância, cria necessidades especiais de comunicação, causa extrema dificuldade na conquista de metas educacionais, vocacionais, sociais, de lazer, em acessar informações e compreender o mundo que o cerca.

Com a perda progressiva de contato com seu grupo de referência e a mudança de sua situação visual, seu antigo círculo social e de amigos começa a excluí-lo por não poder seguir o mesmo ritmo (a nível rápido de comunicação, integração nas atividades, mudanças de expectativas).

Segundo o depoimento de Dr. Cinésio da Silva, dentista, residente em Prata, e meu primo em 2º grau, sempre fora amigo do Sr. Wilson. Eles costumavam jogar palitos e tomar cerveja no final da tarde em um bar no centro da cidade. Mas ao perder totalmente a visão, Cinésio e também outros amigos do Sr. Wilson se afastaram dele por não saberem a Língua de Sinais. Antes a comunicação entre eles era efetuada principalmente com a datilologia. Eram também muito usadas as conversas feitas através de pistas contextuais, onde o entendimento de uma ação era inferido pela estrutura contextual e o material léxico-gramatical desempenhava um papel reduzido. Desse modo, os surdocegos da comunidade ficam limitados a conviverem com os seus familiares e alguns poucos amigos ouvintes que saibam a linguagem gestual. O maior contato é feito com os outros surdos da comunidade.

É muito importante que na comunicação com os surdocegos seja adotada uma forma de comportamento governada por regras comunicativas.

Podemos citar alguns exemplos na comunidade; tais como: tocar de leve no ombro do surdocego para iniciar uma comunicação; se identificar sempre que entrar em contato com ele; avisar quando a conversação acaba ou quando se quer deixar o recinto e localizar os gestos e a datilologia na altura do peito.

Alguns atos comunicativos bem particulares foram observados nesses primeiros encontros. Vou citar, como exemplo, uma observação feita ao caminhar com o sr. Wilson e sua esposa, Maria Nilda, em que ela muda quase que imperceptivelmente o passo, fazendo uma pequena parada ao caminhar para comunicar que há algum obstáculo no caminho, como um buraco ou uma calçada a subir. Com isso, ele dá um passo mais largo, evitando assim de cair ou tropeçar. Durante a caminhada, o Sr. Wilson se comunica apenas com uma das mãos, uma vez que a outra está no ombro da esposa. Isto, na LIBRAS, é um fato comum. A princípio poderíamos pensar que a realização de sinais que exigem as duas mãos seria impossível. Mas há uma acomodação à situação: os surdos e surdocegos sinalizam então com apenas uma mão sem prejuízo quanto à compreensão do enunciado.

É também comum o Sr. Wilson pegar o meu braço e escrever nele em letras de forma. A cada palavra escrita ele passa a mão no local como se estivesse apagando aquela palavra e inicia a escrita de outra, até completar toda a frase. Esse fato ocorre quando não consigo entender um sinal feito por ele em LIBRAS e nós estamos nos comunicando sozinhos ou sem a presença de alguém que saiba a linguagem gestual.

Nos vários encontros com Sr. Wilson percebi que ele é bastante sensível ao toque, sendo capaz de perceber algo na qualidade do toque, ou seja, é capaz de notar se estou cansada, alegre ou triste. Isso se deve ao fato de nossas mãos ser capazes de expressar nossos sentimentos, e a pessoa surdacega poder captar essa comunicação com maior sensibilidade que as pessoas que concentram sua atenção principalmente no que vêem e ouvem.

Os membros da comunidade de Prata gostam muito de estar reunidos em qualquer evento realizado na cidade. Algumas comunidades de surdos são mais fechadas, não contando com a participação de ouvintes em suas atividades. A comunidade estudada é muito aberta, e os surdos mostram-se dispostos a ensinar a linguagem gestual a qualquer ouvinte que se interesse em aprendê-la, embora haja um número muito reduzido de ouvintes que participam das atividades da ASP (Associação de Surdos de Prata).

Um traço cultural dos surdos é a ênfase no cultivo de laços sociais com outros surdos. Desse modo, eles sentem-se mais seguros e confiantes, já que seus companheiros possuem os mesmos valores culturais e padrões de comportamento. Por isso, é muito comum encontrar comunidades inteiras residentes em outras localidades, visitando a comunidade de Prata.

Considerações finais

Os surdocegos da comunidade pesquisada, só se comunicam através da LIBRAS, da datilologia, e sinais usuais, usados só pela comunidade local. Nenhum deles usa aparelho de amplificação sonora, e também não sabem o braille, portanto qualquer informação deve ser transmitida a ele através da linguagem gestual.

O estudo aqui apresentado serve para indicar aspectos que merecem ser melhor considerados na continuidade dessa pesquisa. Por se tratar de uma análise preliminar, apenas algumas observações foram feitas baseadas em dados superficiais.

Quanto à *surdocegueira*, no Brasil, ela ainda é um campo quase totalmente desconhecido. A bibliografia é escassa, assim como o conhecimento e prática para o atendimento especializado ao surdocego. Isto se deve ao fato do reconhecimento do surdocego como indivíduo único ser ainda bastante recente.

Referências

- Bitti, Pio & Zani Bruna. 1997. *A comunicação como Processo Social*. Lisboa: Editorial Estampa, Ltda.
- Ferreira, Lucinda. 1993. *Integração Social & educação de Surdos*. Rio de Janeiro: Babel Editora.
- _____. 1995. *Por uma Gramática de Línguas de Sinais*. Rio de Janeiro: Departamento de Linguística e Filologia da UFRJ.
- Lagati, S. (1995). "Deaf-Blind" or "Deafblind"? International Perspectives on Terminology, p. 306. *Journal of Visual Impairment & Blindness*, May-Jun 1995.
- Lima, Vinício Artur de. 1981. *Comunicação e Cultura: As idéias de Paulo Freire*. Rio de Janeiro. Ed. Paz e Terra.
- Grupo Brasil de Apoio ao Surdocego e ao Múltiplo Deficiente Sensorial. 1998. *A importância das mãos para a pessoa surdacega*. Centro Nacional para distribuição de informações sobre crianças surdacegas. Projeto Hilton Perkins. AHIMSA.
- _____. 2002. *O indivíduo surdocego pós-lingüístico*. Série Surdocegueira e Múltipla Deficiência Sensorial.
- _____. s/d. *A Síndrome de Usher*. Série Surdocegueira e Múltipla Deficiência Sensorial. Vol 1.
- Nakazato, Ricardo. 2002. Ensino de português e de língua brasileira de sinais sob as perspectivas oralista e bilingüe. *Revista Planalto: Lingüística* n° 1:111-117.